

भारतातील लोकशाही व्यवस्था आणि निवडणूक सुधारणा

भालेराव जे. के.

लोकप्रशासन विभाग प्रमुख, स्वा. सावरकर महाविद्यालय, बीड.

Corresponding Author – भालेराव जेके.

DOI - 10.5281/zenodo.18953545

प्रस्तावना :

भारताताने प्रजासत्ताक गणराज्य पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे व भारतातील कोणतेही राजकीय पद वंशपरंपरेने किंवा वारसा पद्धतीने प्राप्त करता येत नाही. त्यासाठी आपल्या अंगी असणाऱ्या कार्यकर्तृत्व, समाजाभिमुखता व लोकप्रियता या आधारावरच उमेदवाराला जनतेतून निवडून यावे लागते. अशा निवडणुका निःपक्षपाती, निर्भीड, दबाबरहित आणि पारदर्शक होणे लोकशाही व्यवस्थेकरिता आवश्यक असते. अन्यथा स्वार्थी यांनी धूर्त लोकांचे निरंकुश तंत्र लोकशाहीच्या भुरक्याखाली प्रस्थापित होईल. म्हणूनच घटना तज्ज्ञांनी आपल्या देशात स्वायत्त व घटनात्मक दर्जा प्राप्त असणारा निवडणूक/निर्वाचन आयोग संविधानाच्या कलम 324 अन्वये स्थापन केलेला आहे. लोकशाही शासन पद्धतीत जनतेच्या सार्वभौमत्वाला विशेष महत्त्व असते. जनतेचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी, लोकशाहीतील घराणेशाहीला पायबंध करण्यासाठी आणि लोकशाहीची प्रगल्भता वाढविण्याकरिता निवडणूक प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण असते. किंबहुना निवडणुका ह्या लोकशाही व्यवस्थेची आधारशीला मानली जाते. सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेमुळे जनतेत शासन व्यवस्थेविषयी आत्मीयता व विश्वासार्हता निर्माण होत असते.तेव्हा लोकशाहीतील निवडणुका स्वतंत्र,निः पक्ष व त्रयस्त निवडणूक यंत्रणे मार्फत होणे आवश्यक असते. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचे भवितव्य प्रभावी, कार्यक्षम,पारदर्शक व निस्पृहतेने कार्य

करणाच्या निर्वाचन यंत्रणेवर अवलंबून असते.

सक्षम व तटस्थ निर्वाचन यंत्रणेची आवश्यकता :

“सार्वजनिक निवडणुका काटेकोरपणे आणि कार्यक्षमतेने पार पडल्या नाहीत तर नुसत्या सार्वजनिक यंत्रणाच कुचकामी ठरत नाही तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थाच संकटात सापडते” असे पोलाँक नामक राजनीतिज्ञाने म्हटले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकांनी दिलेल्या कौल सरकारला समाजमान्यता व अधिमान्यता मिळवून देतो आणि शांततामय मार्गांनी सुविहितपणे राजकीय सत्तांतर घडून आणतो. त्यामुळे निर्वाचन यंत्रणा सक्षम, प्रामाणिक दबाव आणि राजकीय पूर्वग्रहा पासून मुक्त असणे व पारदर्शकपणे निवडणूक घेणे यावर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असते.

निवडणूक सुधारणा हा आज देशातील महत्त्वाचा व गहन विषय बनला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीतील गैरप्रकार टाळले जावेत आणि पारदर्शकता निर्माण व्हावी याकरिता अनेक समित्या, अभ्यास गट व आयोग स्थापन करण्यात आले. परंतु निवडणुकात सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. गुन्ह्यात दोषी ठरलेले, काळाबाजार, सट्टेबाजी आणि चोरटी आयात-निर्यात करणारे उमेदवार निवडणूक लढवतात आणि निवडून येतात त्याला प्रतिबंध

झाला पाहिजे, निवडणूक खर्चाला आळा बसला पाहिजे, खोटे आणि मतदान बोगस मतदार व मतदान केंद्रावर घडणारे अपप्रकार थांबले पाहिजेत, निवडणूक आयोगाच्या रचनेत व कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या पाहिजे, मतदानाचे स्वरूप बदलले पाहिजे आणि निवडणूक प्रक्रिया वेळ खाऊ बनली आहे त्यात काळानुरूप तंत्रज्ञान साधनांचा उपयोग करून सुलभीकरण केले पाहिजे. अशा अनेक प्रकारच्या सूचना सतत राजकीय विश्लेषक, अभ्यासक व तज्ञांकडून केल्या जात आहेत. मतदारसंघाची आखणी करणे, मतदार यादी तयार करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, मतदान चिन्ह वितरित करणे, नामांकन पत्राची छाननी करणे, निवडणूक खर्चावर निगराणी, निवडणुकांचे संचालन करणे आणि निवडणूक निकालांची घोषित करणे इत्यादी कार्य निर्वचन यंत्रणा करीत असते.

निवडणूक सुधारणेतील टी.एन. शेषन यांचे योगदान :

देशातील निवडणूक प्रणालीत पारदर्शकता आणून निवडणुकांचा चेहरा-मोहरा बदलणारे निवडणूक आयुक्त, इलेक्शन किंग, भ्रष्ट राजकारण्यांचा कर्दनकाळ आणि मतदारांना ओळखपत्र देणारा आयुक्त अशी ओळख आपल्या कृतीदायी कार्याद्वारे निर्माण करणारे देशाच्या निर्वचन आयोगाचे 12 डिसेंबर 1990 ते 12 डिसेंबर 1996 या कालावधीत मुख्य निर्वचन आयुक्त म्हणून ज्यांची कारकीर्द प्रचंड वादळी ठरली असे तिरुनेलाई नारायण अय्यर शेषन उर्फ टी.एन. शेषन होत. 1990 च्या दशकात निवडणूक आयोग प्रकाश झोतात आला. कारण त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व फारस जाणवायचं नाही. परंतु टी.एन. शेषन मुख्य निर्वचन आयुक्त होताचं संविधानाने आयोगाला दिलेले अधिकार फाईली मध्ये अडकून पडले होते त्यात शेषन यांनी प्राण फुंकून त्यांना आपल्या पायावर उभे केले. तेव्हा आयोगातील अधिकारी,

सरकार आणि पत्रकाराची अंचबितच झाले. राज्यघटनेने प्रदान केलेले अधिकार प्रभावीपणे वापरायला शेषन यांनी सुरुवात करताच देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेचा कायापालट होण्यास सुरुवात झाली. सन 1991 च्या लोकसभेच्या निवडणुका करिता शेषन यांनी आचारसंहिता जाहीर केली.

त्यामुळे देशातील राजकीय क्षेत्रात भूकंप झाल्याचा अनेकांना भाग झाला कारण मतदानात भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झालं, मत पेट्या पळवल्या गेल्या, मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्याचा आढळलं, बोगस मतदान झाल्याचे, हिंसा झाल्याचे, जाती व धार्मिक तणाव झाल्याचे सिद्ध झाले तर संबंधित मतदार संघातील निवडणूक किंवा प्रसंगी राज्यातीलच निवडणूक रद्द केली जाईल असा इशारा शेषन यांनी दिला होता. निवडणुकीतील भ्रष्टाचार मनी, मसल आणि मोबाईल यामुळे निवडणूक प्रक्रिये वरील जनतेचा विश्वास उडत चालला होता तो विश्वास पुन्हा निर्माण शेषन यांच्या केलेल्या कार्यामुळे होऊ लागला.

निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा :

निवडणूक सुधारणा म्हणजे निवडणुकीत प्रक्रियेची अखंडता व पारदर्शकता सुनिश्चित करणे होय. लोकशाही प्रक्रिये वरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी निवडणूक सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. भारतातील निवडणुका या पैसा, बाहुबली, गुंडगिरी, जातीयवाद, संप्रदायवाद, गुन्हेगारीकरण आणि भ्रष्टाचार या व्याधीने ग्रस्त आहेत. आपल्या देशाच्या निर्मात्यांचे ध्येय होते की, मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत आणि ध्रुवीकरण झालेल्या समाजातून एकसंघ राष्ट्र निर्माण व्हावं. परंतु राजकीय पक्ष व नेते जात, धर्म, भाषा व प्रदेश या आधारावर विभाजनाचे राजकारण करून राजकीय सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशातील निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा करिता सरकारने विविध आयोग, अभ्यास

गट व समित्या स्थापन केले होत्या.त्यामध्ये तारकुंडे समिती (1976),जयप्रकाश नारायण समिती (1974),गोस्वामी समिती (1990), व्होरा समिती (1993),संविधान कार्यपद्धतीचा आढावा राष्ट्रीय आयोग (2001), निवडणूक सुधारणा आयोग(2004), जीवन रेडी समिती (2004),दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग (2008) आणि तंखा समिती (2010) इत्यादी समिती व आयोगाने अभ्यासपूर्ण आपल्या शिफारशी सरकारकडे सादर केल्या त्या अनुषंगाने आयोगाने शिफारशीची अंमलबजावणी काळानुरूप करून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान कशी होईल याकरिता कारवाई करित आहे.

- सन 2009 मध्ये निवडणूकीत कोणत्या राजकीय पक्षाला किती जागा मिळतील आणि कोणता राजकीय पक्ष सत्ता स्थापन करेल याविषयीचे अंदाज बांधणारे एक्झिट पोलवर बंदी घालण्यात आली.
- तत्पूर्वी 1989 च्या 61 व्या घटनादुरुस्तीने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी करिता मतदाराचे वय 21 वर्षे वरून 18 वर्षे करण्यात आले.
- सन 1998 मध्ये राजस्थान,मध्यप्रदेश आणि विधानसभा निवडणूक मतदारसंघात प्रायोगिक तत्वावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान केंद्रे (ईव्हीएम) वापरण्यात आले.
- 1999 मध्ये गोवा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संपूर्ण राज्यात पहिल्यांदाच ईव्हीएम चा वापर करण्यात आला.
- निवडणुकीकरिता आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) लागू करण्यात आली, त्याचे श्रेय मुख्य निवडणूक

आयुक्त टी.एन.शेषन यांना द्यावे लागते.

- टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात निवडणूक सुधारणांचा एक भाग म्हणून मतदारांना ओळखपत्र देण्यास सुरुवात झाली.
- इ.स.2013 मध्ये न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आमदार व खासदारांना अपात्र ठरवणे.
- सन 2010 विदेशी अंशदान विनिमय कायदा करण्यात आला, त्यानुसार राजकीय पक्षांना परकीय निधी स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली.
- 2013 मध्ये मतदार यादीत ऑनलाईन मतदाराचे नाव नोंदवण्याची तरतूद करण्यात आली.
- 2013 ला मतदानापासून दूर राहण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी नोटा लागू करण्यात आला.
- लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये 2013 ला सुधारणा करून तुरुंगात व पोलीस कोठडीत असलेल्यांना निवडणूक लढवण्याची मुभा देण्यात आली.
- सन 2017 च्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही व्यक्तीने राजकीय पक्षाला निनावी निधी देण्याची मर्यादा रुपये 20000 वरून रुपये 2000 इतकी करण्यात आली.

निष्कर्ष :

देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता व उत्तरदायित्व टिकवून ठेवणे हे भारतीय लोकशाहीच्या सदृढतेसाठी अत्यावश्यक आहे. मतदार नोंदणीतील त्रुटी, दुबार मतदार यादीतील नावे, मतदारांचे वय व पत्त्यातील झालेला घोळ, ई. व्ही.एम.प्रणाली वरील वाद, गुन्हेगार उमेदवाराचे प्रमाण, आचारसंहिता उल्लंघन आणि उमेदवाराच्या हिशोबातील तफावत इत्यादी आव्हाने निर्वाचन आयोगापुढे असून त्यावर सुधारणा करून निवडणूक प्रक्रिया शंका विरहित होणे आवश्यक आवश्यक झाले आहे. लोकशाही प्रक्रियेची अखंडता आणि निःपक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणुकांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे बनले आहे तरच लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम टिकून राहू शकेल.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- 1) घांगरेकर, चि. ग. आणि कवठाळकर, पु. गो. (1996), भारतीय राजकीय व्यवस्था, नागपूर; दत्त सन्स सदर.

- 2) विघे, प्रशांत व तेलगोटे, धर्मेन्द्र (2019), लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया आणि सुशासन, नागपूर; श्री साईनाथ प्रकाशन.
- 3) पाटील, बी. बी. (2018), लोकशाही निवडणूक विषय सुशासन, कोल्हापूर; फडके प्रकाशन.
- 4) पवार, दीपक (2022), लोकशाही समजून घेताना..... मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र.
- 5) पाटील, महेन्द्र (2018), निवडणूक व्यवस्थापन, जळगाव; प्रशांत पब्लिकेशन.
- 6) गावंडे, अनिल (2018), भारतातील राजकीय निधी व निवडणूक सुधारणा, नागपूर; दृष्टिकोन प्रकाशन.
- 7) कश्यप, सुभाष (21 डिसेंबर 2017), निवडणूक सुधारणा: महत्त्व, व्याप्ती व आवश्यकता, ई- पेपर मुंबई तरुण भारत.